

Desvendando as Batidas do Coração: Simulações computacionais e divulgação científica

Fernanda Rossi Barboza
HEartLab
Universidade Federal do ABC
São Bernardo do Campo, Brasil
ORCID: 0009-0006-1755-225X

João Lameu
HEartLab
Universidade Federal do ABC
São Bernardo do Campo, Brasil
ORCID: 0000-0003-4040-802X

Resumo — O sistema cardiovascular é o sistema responsável por atender as necessidades de troca gasosas e de nutrientes dos órgãos e tecidos do corpo. O bombeamento do sangue se dá a partir de um sistema especializado na geração e condução de potenciais de ação (eletrofisiologia), que garante a contração e o relaxamento dos músculos cardíacos de forma organizada. As arritmias cardíacas se dão justamente pela desorganização eletrofisiológica, como no caso da fibrilação atrial (FA), o que acaba prejudicando a função hemodinâmica. O presente trabalho tem como ponto de partida o estudo de conceitos fundamentais sobre o sistema cardiovascular de forma integrada, abordando eletrofisiologia, mecânica e hemodinâmica, a fim de produzir e divulgar materiais voltados à conscientização das arritmias, com ênfase na FA. O desenvolvimento dos materiais ocorreu em 4 tópicos: anatomia, eletrofisiologia, biomecânica e hemodinâmica. A partir disso, haverá a postagem da série - “Entendendo o Funcionamento do Coração” - na plataforma institucional da Universidade Federal do ABC: Blog UFABC Divulga Ciência. Os textos desenvolvidos neste trabalho enfatizaram o entendimento e a conscientização da FA. Além disso, o desenvolvimento de materiais em conjunto com simulações computacionais produzidas, possibilitará que os fenômenos estudados sejam visualizados de forma clara, gerando assim, materiais de fácil entendimento ao público em geral.

Palavras-chave — *Fibrilação Atrial, Hemodinâmica, Eletrofisiologia, Simulações Computacionais, Coração*

I. Introdução

O coração desempenha um papel inestimável como a bomba central que mantém a circulação sanguínea e fornece suprimento para todo o organismo. Para compreender adequadamente o funcionamento do coração e abordar questões relacionadas à saúde cardiovascular, é fundamental adotar uma abordagem multidisciplinar e integrada. Dessa forma, este artigo adota uma perspectiva que engloba não apenas a eletrofisiologia, mas também a hemodinâmica e a biomecânica do sistema cardiovascular. Além disso, são incorporados conceitos de bioquímica relacionados à coagulação, especialmente quando se trata da fibrilação atrial.

É importante ressaltar a relevância da abordagem multidisciplinar principalmente no contexto da Engenharia Biomédica, visto que os profissionais enfrentam desafios que demandam soluções que ultrapassam os limites tradicionais de uma única área.

O coração é um órgão intrinsecamente rítmico, ou seja, é um órgão que contrai e relaxa isolado de seu suprimento nervoso, tendo em vista que a atividade elétrica do coração se origina em uma rede de fibras cardíacas especializadas. Entretanto, anormalidades durante a contração ou condução de potenciais de ação causam disfunções cardíacas conhecidas

como arritmias cardíacas. As arritmias cardíacas podem ter uma única causa ou podem resultar de uma combinação de anormalidades no sistema excito condutor do coração [1]. De maneira geral, as arritmias acontecem quando não há regularidade nos impulsos elétricos do coração e assim, ocorre alterações no ritmo cardíaco. Um ritmo muito rápido é chamado de taquicardia, um ritmo muito lento é chamado de bradicardia [2].

Vale ressaltar que as arritmias são muito comuns e afetam parcelas significativas da população. No Brasil, segundo um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) em 2009, 40 milhões de pessoas têm algum tipo de arritmia. Dentre as arritmias originadas na parte superior do coração, destacam-se as taquicardias paroxísticas, taquicardia atrial, flutter e fibrilação atrial, sendo a fibrilação atrial uma das mais frequentes e complexas na prática clínica. Dentre as originadas na parte inferior do coração, destacam-se a extra-sístole e taquicardia ventricular.

Além disso, é relevante avaliar o contexto social das doenças do coração, de maneira que o acesso a tratamentos é limitado devido aos custos elevados dos sistemas de saúde e também, que a qualidade de vida dos pacientes é reduzida por conta das irregularidades no sistema cardíaco.

Outro fator social importante a ser analisado é o custeio do sistema de saúde, de maneira que o tratamento de muitas arritmias é dispendioso por envolver internações hospitalares, medicamentos de alto custo e procedimentos especializados.

Os sintomas afetam diretamente o cotidiano dos pacientes. Embora os sintomas possam apresentar variações entre os indivíduos e, em certos casos, podem até se manifestar de forma assintomática, em geral as arritmias provocam: sensação de cansaço constante, palpitações no peito, tontura, desmaios repentinos, falta de ar, fraqueza e mal-estar. Também, existem arritmias que podem levar a complicações mais graves, como é o caso da fibrilação atrial.

A fibrilação atrial (FA) é o tipo de arritmia mais frequente na prática médica. Segundo a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC), cerca de 175 milhões de pessoas no mundo têm essa doença. Estima-se que de 5 a 10% dos brasileiros terão esse tipo de arritmia. A FA é uma condição crônica com aumento da taxa de prevalência associada ao envelhecimento, sendo cerca de 0,12-0,16% em indivíduos com 49 anos ou menos, 1,7-4,0% para indivíduos entre 60-70 anos, aumentando para 13,5-17,8% para pacientes acima de 80 anos [3].

Do ponto de vista mecânico, a FA está relacionada a problemas no esvaziamento dos átrios, de modo que não chega sangue suficiente nos ventrículos. Cerca de 80 a 90% do volume que chega ao VE é devido a diferença de pressão, enquanto 10 a 20% do volume é pela contração atrial, que não ocorre de forma correta com a FA e assim, uma parcela do volume fica estagnada no átrio. Essa arritmia é caracterizada pela atividade elétrica rápida e anormal nos átrios, o que

resulta é padrões alterados das contrações. Em casos persistentes, a FA causa o aumento da rigidez da parede do átrio esquerdo (AE), levando a formação de zonas de estagnação do sangue e potencial formação de trombos [4, 5].

Os trombos formados podem entrar na corrente sanguínea, sendo então denominados êmbolos, que podem ser transportados às artérias do cérebro, causando um acidente vascular cerebral (AVC). A fibrilação atrial aumenta em cinco a oito vezes o risco de AVC. Os êmbolos podem também entrar na circulação coronária e levar a quadros de isquemia e até mesmo infarto do miocárdio. Sendo a FA um fator de risco aumentado para o AVC e infarto, esta deve ser devidamente abordada, visto que a predição dos riscos destes eventos tromboembólicos traz benefícios para o tratamento e prevenção [7].

Este trabalho faz parte de uma linha de pesquisa na área de arritmias cardíacas, vinculado a um programa de iniciação científica da Universidade Federal do ABC chamado PDPD – Pesquisando Desde o Primeiro Dia. O programa permite o contato com a pesquisa pelos discentes da universidade desde o início da trajetória acadêmica.

À vista disso, o presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de disseminar informações de fácil entendimento sobre o sistema cardiovascular, a fim de divulgar materiais que compõem uma série de textos onde há a explicação do funcionamento desse sistema por meio de uma abordagem integrada. Os textos produzidos buscam conscientizar os leitores sobre as arritmias, com ênfase na FA. Os materiais foram escritos e produzidos com linguagem acessível, tornando-os compreensíveis para qualquer pessoa, sem um público-alvo restrito. Nesse contexto, os textos podem ser utilizados como uma introdução a algumas disciplinas do curso de Engenharia Biomédica, como: Introdução à Mecânica Biofluídica e Eletrofisiologia e Hemodinâmica Cardíaca. As disciplinas envolvem conceitos do funcionamento geral do sistema, bem como conceitos de simulação e modelagem.

II. Metodologia

A. Revisão Bibliográfica

O desenvolvimento dos materiais de divulgação científica foi fundamentado a partir do estudo e leitura de livros de anatomia e fisiologia e de artigos científicos voltados às arritmias cardíacas. A revisão bibliográfica foi subdividida em 4 tópicos: Anatomia, Eletrofisiologia, Biomecânica, Hemodinâmica, sendo estes o ponto de partida para o desenvolvimento dos materiais.

A revisão foi fundamentada a partir de pontos específicos de cada área de estudo do coração, de maneira a adotar uma abordagem multidisciplinar para o entendimento do funcionamento cardíaco. Os materiais contam com animações, imagens e infográficos para estimular o aprendizado do leitor e facilitar o discernimento das informações.

A figura 1 mostra o panorama geral utilizado para guiar a revisão bibliográfica, a fim de explorar as áreas estudadas.

Fig. 1. Panorama Geral - A figura mostra os principais pontos do entendimento do sistema cardiovascular, incluindo aspectos eletrofisiológicos, mecânicos e hemodinâmicos. Fonte: elaborado pelo autor (2023)

1) Anatomia:

No eixo de anatomia, explorou-se de forma detalhada as quatro câmaras do coração e os vasos sanguíneos.

O coração é um órgão muscular dividido em quatro cavidades: dois átrios e dois ventrículos. De maneira que, os átrios funcionam como “bombas fracas” que servem de câmara de entrada para os ventrículos, sendo os átrios os responsáveis por enviar o sangue que receberam dos vasos sanguíneos para os ventrículos. Já os ventrículos são responsáveis por bombear o sangue recebido pelos átrios para os vasos sanguíneos.

Dessa forma, são os ventrículos que fornecem a principal força de bombeamento que impulsiona o sangue através da circulação pulmonar (pelo ventrículo direito) ou através da circulação sistêmica (pelo ventrículo esquerdo), tendo que a função do lado direito é receber sangue vindo dos tecidos e mandá-lo para o pulmão e que a função do lado esquerdo é receber o sangue recém oxigenado e mandá-lo para o resto do corpo [6, 7].

No desenvolvimento do material houve a necessidade de explicar de forma simples como é a anatomia do coração para que o leitor consiga entender e assimilar onde os eventos mecânicos e elétricos acontecem, colaborando para a interpretação dos fenômenos estudados.

2) Eletrofisiologia:

No que se refere à eletrofisiologia, foram abordados pontos sobre a atividade elétrica do coração, bem como padrões eletrofisiológicos saudáveis e anormais do coração. No contexto de arritmias cardíacas, o trabalho enfatizou o estudo da FA.

Em condições normais, a ativação ou despolarização cardíaca tem origem no nódulo sinusal, região do marcapasso cardíaco, localizado no átrio direito, sendo esta a primeira área do coração a se despolarizar. Em sequência, o estímulo alcança o átrio esquerdo, o nódulo atrioventricular, o feixe de His e seus ramos (esquerdo e direito), a rede de Purkinje, os ventrículos e, por fim, se extingue [1].

A atividade elétrica do coração é representada a partir de um eletrocardiograma (ECG). O ECG é a gravação de propagação da atividade elétrica através do músculo cardíaco. Um eletrocardiograma é dividido em ondas (P, Q, R, S, T), segmentos entre as ondas e intervalos [2, 3].

De maneira simplificada, os principais eventos representados em um ECG são [1, 2]:

- ONDA P: indica o momento de despolarização atrial. Ela é causada por potenciais elétricos gerados quando os átrios despolarizam antes do início da contração atrial.
- INTERVALO P-Q ou P-R: indica o momento entre o início da excitação elétrica dos átrios e o início da excitação dos ventrículos.
- SEGMENTO P-R: condução através do nó atrioventricular (AV) e do fascículo AV

- **COMPLEXO QRS:** quando a onda continua através dos ventrículos, é registrado no ECG como “Complexo QRS”. O complexo QRS é causado por potenciais gerados quando os ventrículos se despolarizam antes da contração, isto é, quando a onda de despolarização se propaga pelos ventrículos.
- **ONDA T:** indica a repolarização dos ventrículos. É conhecida como onda de repolarização.

As arritmias são problemas elétricos que surgem durante a geração ou condução de potenciais de ação através do coração e, em geral, podem ser observados em um ECG. Acontece quando não há regularidade nos impulsos elétricos do coração e assim, ocorre alterações no ritmo cardíaco [2, 3].

A fibrilação atrial (FA) é o tipo de arritmia mais comum na prática clínica, ela resulta na irregularidade do batimento nas câmaras superiores do coração (átrios) e assim, o sangue não flui tão bem para as câmaras inferiores do coração (ventrículos) [2]. Dessa maneira, a FA é caracterizada pela atividade elétrica rápida e anormal nos átrios, resultando em padrões alterados de contrações dos átrios e em casos persistentes causam o aumento da rigidez da parede do átrio esquerdo (AE), levando a formação de zonas de estagnação do sangue e potencial formação de trombos [4, 5]. Os coágulos formados podem entrar na corrente sanguínea e chegar até o cérebro, causando um acidente vascular cerebral (AVC), ou mesmo bloquear a circulação coronária, levando a quadros de infarto do miocárdio. A fibrilação atrial aumenta em cinco a oito vezes o risco de AVC [7].

Para a elaboração do material, foi preciso explicar conceitos importantes como repolarização, despolarização e potencial de ação, inerentes ao âmbito da eletrofisiologia cardíaca. A dificuldade foi garantir que o leitor pudesse assimilar como funciona a eletrofisiologia cardíaca e entender os eventos elétricos do coração.

3) Biomecânica:

Na área de biomecânica, os pontos explorados voltaram-se ao estudo da contração e relaxamento do músculo cardíaco, investigando como esses processos ocorrem. Além disso, foram analisadas as fases do ciclo cardíaco, compreendendo como o músculo se comporta durante cada etapa desse ciclo.

A geração e a condução adequada dos potenciais de ação no coração permitem uma sincronia de despolarização (contração) e repolarização (relaxamento) entre átrios e ventrículos durante o ciclo cardíaco, a qual é fundamental para que o coração possa receber e simultaneamente ejetar sangue através das circulações. (MOACIR et al, 2009)

Vale ressaltar que o tecido muscular estriado cardíaco, assim como o esquelético, mantém as fibras unidas e assim, possibilita que a força de contração gerada por cada fibra se componha para produzir a força do músculo inteiro. No que se refere ao tecido estriado cardíaco, é importante evidenciar que as fibras cardíacas possuem uma exclusividade: os discos intercalares. Os discos intercalares são linhas de junção entre uma célula e outra que, por sua vez, podem atuar como junções comunicantes ou junções de adesão. As junções comunicantes são responsáveis pela continuidade iônica entre as células musculares vizinhas [8].

Ao falar sobre o ciclo cardíaco, associa-se a ideia de dois grandes processos: a sístole e a diástole. De uma maneira muito simplificada, entende-se como sístole o processo de contração do músculo cardíaco e a diástole como o processo de relaxamento. Portanto, considera-se a diástole como um período que serve para as câmaras cardíacas encherem-se de sangue, enquanto a sístole representa um período que serve para bombear o sangue, seja para os ventrículos, no caso da

sístole atrial, seja para a circulação, no caso da sístole ventricular [9].

É importante ressaltar que a diástole sempre precede a sístole, de modo que ocorra uma sequência simultânea de diástole atrial e sístole ventricular, seguida por uma sequência simultânea de sístole atrial e diástole ventricular, e assim sucessivamente [9].

No que se diz respeito à duração total do ciclo cardíaco, incluindo a sístole e diástole, é a recíproca da frequência cardíaca [3].

O ciclo cardíaco é dividido em oito fases [1]:

- CONTRAÇÃO ISOVOLÚMETRICA:** A contração isovolumétrica consiste na contração do ventrículo onde a valva atrioventricular (AV) está fechada e assim, a pressão ventricular aumenta subitamente e o volume se mantém o mesmo.
- EJEÇÃO MÁXIMA:** é o período após a abertura da valva aórtica de ejeção de sangue do ventrículo de maneira rápida.
- EJEÇÃO REDUZIDA:** constitui o período em que a saída de sangue para gradualmente.
- PROTODIÁSTOLE:** é a fase referente ao período antes do fechamento da valva aórtica, quando cessou a ejeção do sangue do ventrículo.
- RELAXAMENTO ISOVOLÚMETRICO:** consiste no intervalo entre o fechamento da valva aórtica (após o período de ejeção) e a abertura da valva AV (antes do enchimento do átrio).
- ENCHIMENTO RÁPIDO:** compreende o período da abertura da valva AV, onde ocorre o enchimento do ventrículo a partir de um fluxo rápido sanguíneo.
- ENCHIMENTO REDUZIDO:** consiste no período em que o fluxo sanguíneo para o ventrículo diminui e conseqüentemente, o enchimento cai.
- CONTRAÇÃO ATRIAL:** consiste no período após o enchimento completo do ventrículo, onde há a contração do átrio. A contração atrial é seguida imediatamente pela contração ventricular, iniciando outro ciclo.

4) Hemodinâmica e Reologia do Sangue:

No estudo de hemodinâmica foram abordados tópicos voltados ao estudo da circulação sanguínea, a partir da mecânica da circulação do sangue. Os temas abordados envolvem as funções do sangue, sua composição bioquímica e celular, o funcionamento do sistema circulatório e suas principais características, patologias relacionadas à circulação, como hemólise e trombogênese (com ênfase no contexto da FA) e conceitos básicos de mecânica biofluidica, bem como: taxa de vazão (fluxo), gradiente de pressão (força motriz), viscosidade e cisalhamento.

O sangue tem como funções principais: suprimento de nutrientes e oxigênio; transporte (de nutrientes, de produtos de degradação celular, de hormônios, de substâncias reguladoras, de agentes humorais de célula do sistema imune); manutenção da homeostase.

No que se refere à composição bioquímica do sangue, é importante ressaltar que o plasma sanguíneo é uma solução aquosa constituída por água, proteínas (albuminas, lipoproteínas e proteínas envolvidas no processo de coagulação) e sais inorgânicos. Além disso, na corrente sanguínea há a presença de enzimas, hormônios e vitaminas [10]. As proteínas plasmáticas correspondem a 7%, os sais inorgânicos correspondem a 0,9% e o restante é formado por compostos orgânicos diversos, como aminoácidos, vitaminas, hormônios e glicose [8].

Já a composição celular do sangue humano é dividida em: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Os glóbulos vermelhos são os eritrócitos, também chamados de

hemácias, responsáveis pela oxigenação de todos os tecidos. Os glóbulos brancos são os leucócitos, responsáveis pela defesa e imunidade do organismo. As plaquetas são fragmentos celulares responsáveis por promover a coagulação do sangue e a reparação da parede dos vasos sanguíneos [10].

A hemólise e a trombogênese são patologias que podem ser causadas por disfunções mecânicas no coração. As disfunções mecânicas do coração envolvem problemas musculares e hemodinâmicos, tais como: ineficiência da contração do músculo e alterações no escoamento sanguíneo.

A hemólise é o processo de rompimento de hemácias, resultando em liberação de hemoglobina no plasma sanguíneo e a trombogênese consiste na formação de trombos/coágulos sanguíneos. Este tipo de patologia do sangue é mais comum em dispositivos médicos, por exemplo, em no uso de dispositivos de assistência ventricular, usados como bomba artificial durante procedimentos cirúrgicos, em que, se não projetada de forma ótima, os componentes móveis dos dispositivos podem gerar altas tensões de cisalhamento nas células sanguíneas acima dos limites fisiológicos, levando então a destruição destas e liberação do conteúdo no plasma sanguíneo.

A trombogênese ocorre por dois caminhos: intrínseco (contato) e extrínseco (lesão endotelial). Em relação à trombogênese ocasionada por alguma lesão, é importante explicar sobre a hemostasia. A hemostasia é um processo que tem como função a prevenção de perda sanguínea. Sempre que um vaso é seccionado ou rompido, é provocada hemostasia por meio de diversos mecanismos, entre eles: formação de coágulos sanguíneos. O mecanismo de coagulação sanguínea se dá a partir de substâncias coagulantes, que garantem que não tenha grandes perdas de sangue após uma lesão, e anticoagulantes, que impedem a formação excessiva de coágulos.

Entretanto, no que se refere à trombogênese que não é ocasionada por algum tipo de lesão, ou seja, por um mecanismo intrínseco é interessante fazer um paralelo à fibrilação atrial. A FA pode levar a formação de trombos por conta da estagnação do sangue no átrio ocasionada pela contração ineficiente/incompleta do átrio [3]. Zonas de estagnação sanguíneas são reportadas como ambientes pró-trombóticos, levando a ativação de plaquetas por contato (exposição a certos níveis de cisalhamento por um determinado tempo) e também pela exposição destas plaquetas a compostos bioquímicos que desencadeiam a cascata de coagulação. É reportado que acima de 90% dos trombos formados em pacientes com FA ocorrem no apêndice do átrio esquerdo, região sacular onde são observados os maiores índices de estagnação do sangue [11, 12, 13], conforme ilustrado na Figura 4.

A ausência da contração total do átrio leva a uma menor velocidade de escoamento do sangue e, conseqüentemente, menor fluxo sanguíneo através da válvula mitral, configurando uma redução de cerca de 10% do volume total de sangue transferido ao ventrículo [14].

No contexto da mecânica biofluídica, a força responsável por impulsionar o movimento é o gradiente de pressão. O escoamento de fluidos ocorre devido a esta diferença de pressão entre as extremidades, de modo que o fluxo vai do local de maior pressão para o de menor pressão. Para que o fluxo sanguíneo ocorra é necessário um gradiente de pressão, promovido entre os ventrículos (maior pressão) e a microcirculação capilar (menor pressão).

O gradiente de pressão necessária ao fluxo está relacionado à viscosidade do fluido. Esta propriedade quantifica a resistência ao movimento de fluir de um material. A discussão dos conceitos de tensão de

cisalhamento e taxa de cisalhamento tornam-se importantes, para que se possa entender melhor o conceito físico e matemático da viscosidade. Tensão de cisalhamento é a força por unidade de área cisalhante, necessária para manter o escoamento do fluido. Taxa de deformação por cisalhamento é o deslocamento relativo das partículas ou moléculas do fluido. A taxa de deformação por cisalhamento também pode ser denominada de grau de deformação ou gradiente de velocidade. Para suspensões como o sangue, a viscosidade local, referida como viscosidade aparente, depende destes gradientes locais de velocidade, isto é, o sangue apresenta menor viscosidade em regiões de alta velocidade, devido ao alinhamento das células vermelhas (componentes celulares em maior concentração). Em contraste, a viscosidade aparente aumenta em regiões de baixo cisalhamento. Na reologia, este comportamento é dito pseudoplástico.

B. Uso dos resultados de simulações computacionais

As simulações computacionais oferecem uma visão valiosa sobre o comportamento do coração, permitindo a análise de fenômenos complexos. No campo de hemodinâmica, as simulações mostram a fluidodinâmica do sangue, evidenciando casos em que as disfunções hemodinâmicas podem levar a alguma complicação, como é o caso da FA.

Em relação à fibrilação atrial, o uso de simulações auxilia na visualização do processo de estagnação sanguínea principalmente no apêndice atrial esquerdo, evidenciando as disfunções que levam à trombogênese nesse tipo de arritmia.

C. Uso dos materiais como introdução para disciplinas da graduação

O objetivo principal dos materiais de divulgação científica é conscientizar o público leigo sobre o funcionamento do coração. Através de abordagens acessíveis e didáticas, juntamente às simulações computacionais, buscase transmitir conhecimentos essenciais para que as pessoas compreendam o funcionamento do sistema e entendam a importância da saúde cardiovascular.

Entretanto, outro objetivo deste estudo é o uso dos materiais para introdução de disciplinas específicas do curso de graduação de Engenharia Biomédica da Universidade Federal do ABC que utilizam de ferramentas de simulação para modelagem, simulação e análise do coração: Introdução à Mecânica Biofluídica e Eletrofisiologia e Hemodinâmica Cardíaca.

D. CFD (*Computational fluid dynamics*)

Dinâmica dos Fluidos Computacional ou CFD (*Computational Fluid Dynamics*) é uma técnica numérica/computacional para análise de sistemas envolvendo escoamento de fluidos e fenômenos associados.

As etapas de uma simulação hemodinâmica por CFD são descritas abaixo e ilustradas na Figura 2:

1) PRÉ PROCESSAMENTO DA GEOMETRIA:

Após importar a geometria no software, a etapa de pré-processamento corresponde ao processo da definição do domínio (modelo 2D ou modelo 3D, por exemplo) e de discretização espacial (geração da malha numérica e verificação dos parâmetros de qualidade da malha gerada).

2) DEFINIÇÃO DO MODELO E SOLUÇÃO:

Esta etapa corresponde ao *setup*, sendo a fase de definição das propriedades da simulação, bem como: modelos matemáticos, as condições de contorno (entrada, saída ou paredes), os parâmetros numéricos e as propriedades dos fluidos. Também nessa etapa, há o processamento da simulação.

3) PÓS PROCESSAMENTO:

Após o processamento, há a fase do tratamento e análise

dos resultados gerados. Nesta etapa é feita a verificação do efeito da geometria, através de indicadores hemodinâmicos, como por exemplo: velocidade e tensão de cisalhamento.

Fig. 2. Etapas de uma simulação por CFD obtidas a partir da simulação da geometria do átrio esquerdo pequeno no caso de estudo: 3 átrios. As etapas estão respectivamente indicadas na figura como: (a) geometria, (b) malha e (c) resultado.

E. Simulações: Átrio Esquerdo

A partir dos pontos gerais de uma simulação por CFD, houve a simulação de 3 diferentes geometrias de átrio, correspondentes a 3 organismos distintos. Daqui destaca-se a grande variabilidade morfológica entre os pacientes, todos afetados pela FA. As geometrias (grande, médio e pequeno), conforme ilustradas na Figura 3, foram retiradas de um repositório de geometrias de um estudo feito por pesquisadores ingleses: *Predicting Atrial Fibrillation Recurrence by Combining Population Data and Virtual Cohorts of Patient-Specific Left Atrial Models* [15].

O caso de estudo dos três átrios esquerdos envolveu o estudo de verificação do efeito da geometria nos indicadores hemodinâmicos no campo da velocidade. Tal estudo refere-se à análise da influência das características geométricas no comportamento do fluxo sanguíneo.

Como as geometrias correspondem a diferentes pessoas, notou-se divergências no tamanho da cavidade e principalmente, no tamanho das veias. Desse modo, foi possível analisar a influência da diferença de tamanho das veias no campo da velocidade em cada simulação.

Fig. 3. Geometria dos 3 átrios: grande, médio e pequeno, respectivamente, antes de passar pelo pré-processamento. Fonte: Roney et al, 2022 [15].

III. Resultados e Discussão

A. “Entendendo o Funcionamento do coração”

Os materiais produzidos foram submetidos e publicados em uma plataforma online institucional em formato de blog da Universidade Federal do ABC - Divulga Ciência UFABC - que reúne textos de divulgação científica que envolvem temas cotidianos com a finalidade de contribuir efetivamente para a conscientização da sociedade. Os textos informativos foram divididos em partes de uma série chamada “Entendendo o funcionamento do coração”.

Embora os textos sejam interdisciplinares e inter-relacionados, cada um especificamente envolveu pontos fundamentais de cada área estudada, a fim de integrar todos

os conceitos para garantir o entendimento geral. Tendo como base a metodologia aplicada no desenvolvimento dos textos, cada material teve um foco específico. Referente à Fig. 1, presente na seção II, o panorama geral da revisão bibliográfica guiou a produção de cada material.

Ao total, a série contém 5 materiais. O material 1 corresponde à anatomia, sendo o ponto de partida para indicar as principais regiões do órgão e do sistema. Os materiais 2 e 3 correspondem à eletrofisiologia, dando enfoque para a atividade elétrica do coração e geração e condução dos potenciais de ação. A partir desse texto, introduziu-se o contexto das arritmias cardíacas, especificamente a FA.

O material 4 corresponde à biomecânica, tendo como objetivo principal explicar como funciona a sístole e a diástole. Tal abordagem utiliza-se dos materiais anteriores fazendo uma correlação entre os eventos elétricos e mecânicos. O material 5 corresponde à hemodinâmica e à reologia do sangue, tendo como base a introdução de conceitos de Mecânica dos Fluidos e Reologia.

Vale ressaltar que a construção dos materiais garantiu que o leitor entendesse os pontos principais de cada área, garantindo o entendimento geral do funcionamento do sistema. Os materiais seguiram uma ordem lógica que visou dar continuidade para a série de textos.

B. Caso de Estudo: 3 átrios esquerdos

Adicionalmente, o caso de estudo da simulação de átrios esquerdos através de CFD resultou no entendimento visual do funcionamento do sistema. A partir da verificação da geometria nos indicadores do campo da velocidade, percebeu-se que a diferença de tamanho entre as veias teve grande influência na vazão do fluxo na região, conforme visto na Figura 4.

Fig. 4. Campos da velocidade do sangue para os diferentes átrios esquerdos (de cima para baixo: pequeno, médio e grande).

O fato da velocidade do fluxo ser maior nas veias com área reduzida, como mostra nas simulações obtidas, é comprovado pelo estudo da mecânica de fluidos, visto que para um fluxo constante, uma menor área da seção transversal resulta em maior velocidade do fluxo. Isto gera também um fluxo com diversas áreas de recirculação dentro

do átrio e uma velocidade relativamente baixa no apêndice, principalmente no caso do átrio pequeno, devido às características morfológicas desta geometria, como uma pequena área do óstio - conexão entre a câmara atrial e o apêndice, alinhada à maior profundidade relativa deste apêndice em relação aos outros.

IV. Conclusão

Dentre os resultados do estudo está a relevância e importância do estudo e divulgação dos fundamentos do funcionamento cardíaco de forma integrada (eletrofisiologia, mecânica, hemodinâmica e bioquímica) e dos efeitos das arritmias, especialmente a fibrilação atrial (FA). Destaca-se a necessidade contínua de divulgação e compreensão dos mecanismos envolvidos no sistema cardíaco, garantindo o conhecimento acerca de anormalidades e arritmias, significativamente preocupantes para a saúde cardiovascular, com um enfoque especial na FA, visto que é uma das arritmias mais prevalentes e associada a graves consequências para os pacientes, gerando também altos custos para os sistemas de saúde.

Neste contexto, a Engenharia Biomédica desempenha um papel crucial, pois utiliza ferramentas matemático-computacionais para aprofundar o entendimento não só de padrões normais, mas também de arritmias e seus mecanismos subjacentes. As simulações contribuem para o desenvolvimento de novas abordagens na medicina, aprimorando o tratamento e cuidado dos pacientes.

Espera-se que os resultados deste estudo contribuam para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e inspirem novas pesquisas voltadas à saúde cardiovascular.

Agradecimentos

Este trabalho foi financiado pelo Programa de Iniciação Científica da UFABC (PDPD/UFABC). O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001

Referências

- [1] Jacob, Stanley W. Francone, Clarice Ashworth; Lossow, Walter J. Anatomia e fisiologia humana. Tradução de Carlos Miguel Gomes Sequeira. 5. ed. Guanabara Koogan - Rio de Janeiro, 2015
- [2] Silverthorn, Dee U. Fisiologia humana. Disponível em: Minha Biblioteca, (7th edição). Grupo A, 2017.
- [3] Kavousi, Maryam. “Differences in Epidemiology and Risk Factors for Atrial Fibrillation Between Women and Men.” *Frontiers in cardiovascular medicine* vol. 7 3. 31 Jan. 2020, doi:10.3389/fcvm.2020.00003
- [4] Dueñas-Pamplona J, García JG, Sierra-Pallares J, Ferrera C, Agujetas R, López-Mínguez JR. “A comprehensive comparison of various patient-specific CFD models of the left atrium for atrial fibrillation patients.” *Computers in biology and medicine* vol. 133 (2021): 104423. doi:10.1016/j.compbiomed.2021.104423
- [5] Masci, Alessandro et al. “The Impact of Left Atrium Appendage Morphology on Stroke Risk Assessment in Atrial Fibrillation: A Computational Fluid Dynamics Study.” *Frontiers in physiology* vol. 9 1938. 22 Jan. 2019, doi:10.3389/fphys.2018.01938
- [6] Hall, John, E. e Michael E. Hall. Guyton & Hall - Tratado de Fisiologia Médica. Disponível em: Minha Biblioteca, (14th edição). Grupo GEN, 2021.
- [7] Gagliardi, R. J., e V. D. B. Gagliardi. “Fibrilação Atrial E Acidente Vascular Cerebral”. *Revista Neurociências*, vol. 22, nº 1, março de 2014, p. 144-8, doi:10.34024/rnc.2014.v22.8128.
- [8] Junqueira, Luiz Carlos, U. e José Carneiro. *Histologia Básica - Texto e Atlas*. Disponível em: Minha Biblioteca, (13th edição). Grupo GEN, 2017.
- [9] Moacir Serralvo Faria et al. *Fisiologia humana*, 1. ed. Florianópolis - Universidade Federal de Santa Catarina, 2009.
- [10] Elizabeth Ting. *Histologia Básica*, 1. ed. São Paulo - Universidade Federal de Sergipe, CESAD, 2011.
- [11] Cresti, Alberto et al. “Prevalence of extra-appendage thrombosis in non-valvular atrial fibrillation and atrial flutter in patients undergoing cardioversion: a large transesophageal echo study.” *EuroIntervention : journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology* vol. 15,3 e225-e230. 12 Jun. 2019, doi:10.4244/EIJ-D-19-00128
- [12] Lee, Jung Myung et al. “Why Is Left Atrial Appendage Morphology Related to Strokes? An Analysis of the Flow Velocity and Orifice Size of the Left Atrial Appendage.” *Journal of cardiovascular electrophysiology* vol. 26,9 (2015): 922-927. doi:10.1111/jce.12710
- [13] Wang Y, Di Biase L, Horton RP, Nguyen T, Morhanty P, Natale A. “Left atrial appendage studied by computed tomography to help planning for appendage closure device placement.” *Journal of cardiovascular electrophysiology* vol. 21,9 (2010): 973-82. doi:10.1111/j.1540-8167.2010.01814.x
- [14] Koizumi R, Funamoto K, Hayase T, Kanke Y, Shibata M, Shiraishi Y, Yambe T. Numerical analysis of hemodynamic changes in the left atrium due to atrial fibrillation. *J Biomech*. 2015 Feb 5;48(3):472-8. doi: 10.1016/j.jbiomech.2014.12.025. Epub 2014 Dec 16. PMID: 25547024.
- [15] Roney, Caroline H et al. “Predicting Atrial Fibrillation Recurrence by Combining Population Data and Virtual Cohorts of Patient-Specific Left Atrial Models.” *Circulation. Arrhythmia and electrophysiology* vol. 15,2 (2022): e010253. doi:10.1161/CIRCEP.121.01025